

Mesleki ve Sportif Eğitim İçeriklerine Göre Kuvvet Performansının Karşılaştırılması: Antrenörlük Eğitimi ile İtfaiyecilik Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Büşra Umay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Nuray Demiralp, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Hürmüz Koç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Sorumlu Yazar: Büşra Umay, busraamay@gmail.com

Atıf Bilgisi Umay, B., Demiralp, N. & Koç, H. (2026). Mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre kuvvet performansının karşılaştırılması: antrenörlük eğitimi ile itfaiyecilik bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma. *İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 13, 008, 01–12. DOI: DOI: 10.5281/zenodo.20717050

doi 10.5281/zenodo.20717050

Geliş Tarihi: Mart 27, 2026 / **Kabul Tarihi:** Mayıs 24, 2026 **Yayın Tarihi:** Haziran 19, 2026

Özet

Amaç: Bu çalışma uygulamaya dayalı Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde okuyan mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre kuvvet performansının uygulamadan nasıl etkilendiğini belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Farklı iki grup arasında değişkenlerin karşılaştırıldığı kesitsel ve karşılaştırmalı nicel araştırma deseni ile yürütülen bu çalışma, 18-24 yaş aralığında olan Spor Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Meslek Yüksekokulu'na bağlı Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilerin gönüllü katılımı ile yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde G*Power güç analizi uygulanmıştır. Mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre uygulamalı derslerin kuvvet performansını nasıl etkilediğini belirlemek için uygulamalı derslerin analizi yapılarak, uygulamaya katılan öğrenciler tercih edilmiştir. Katılımcılarda yaşın belirlenmesinde kimlik bilgisi esas alınmıştır. Fiziksel ve kuvvet ölçümlerinde aynı marka ölçüm cihazları ve ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. Fiziksel ölçümlerde boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçülerek vücut kütle indeksi hesaplanmıştır. Kuvvet ölçümü için, sağ-sol el kavrama kuvveti, sırt ve bacak kuvveti ölçümleri alınarak relatif kuvvet hesaplanmıştır. Veriler SPSS 25.0 paket programında değerlendirilmiştir. Sonuçlar aritmetik ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Gruplar arası farkın belirlenmesinde bağımsız örneklem t-testi, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi $p < ,05$ olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Bulgulara bakıldığında relatif kuvvet gruplar arasında, antrenörlük eğitimi öğrencileri lehine farklılık göstermektedir. Vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksinin kuvvet değişkenleri ile pozitif ve anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu görülmüştür.

Sonuç: Sonuç olarak uygulamaya dayalı mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre kuvvet performansı antrenörlük eğitimi bölümündeki öğrencilerde numerik olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sunucun antrenörlük eğitimi bölümündeki öğrencilerin bilimsel antrenman metodlarına dayalı çalışmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Sportif Eğitim, Kuvvet, Antrenörlük Eğitimi, İtfaiyecilik Eğitimi

The Effect of Prosocial and Antisocial Behaviors of University Students Who Engage in Sports on Their Understanding of Fair Play

Büşra Umay, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye

Nuray Demiralp, Kastamonu University, Kastamonu, Türkiye

Hürmüz Koç, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye

Corresponding Author: Büşra Umay, busraumay@gmail.com

Citation Umay, B., Demiralp, N. & Koç, H. (2026). Mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre kuvvet performansının karşılaştırılması: antrenörlük eğitimi ile itfaiyecilik bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma. *Inönü University Journal of Physical Education and Sport Sciences*, 13, 008, 01–12. DOI: 10.5281/zenodo.20717050

doi 10.5281/zenodo.20717050

Received Date: March 27, 2026 / **Accepted Date:** May 24, 2026 / **Published Date:** June 19, 2026

Abstract

Objective: This study aimed to determine how practical training content affects strength performance in students enrolled in the Coaching Education Department and the Civil Defense and Firefighting Department of the Faculty of Sports Sciences.

Method: This study, conducted using a cross-sectional and comparative quantitative research design comparing variables between two different groups, involved the voluntary participation of students aged 18-24 from the Coaching Education Department of the Faculty of Sports Sciences and the Civil Defense and Firefighting Department of the Vocational School. G*Power analysis was used to determine the sample size. To determine how practical training content affects strength performance, students who participated in the practical training were selected based on an analysis of the practical training courses. Age was determined using identification information. The same brand of measuring devices and methods were used for physical and strength measurements. Physical measurements included height and weight, and body mass index was calculated. For strength measurement, relative strength was calculated by measuring right and left hand grip strength, back and leg strength. Data were analyzed using the SPSS 25.0 software package. Results are presented as arithmetic mean and standard deviation. Independent samples t-test was used to determine differences between groups, and Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between variables. The significance level was accepted as $p < .05$.

Findings: The findings show that relative strength differs between groups, favoring coaching education students. Body weight and body mass index were found to be positively and significantly correlated with strength variables.

Conclusion: In conclusion, it was determined that strength performance is numerically higher in coaching education students compared to those with practical, vocational and sports training content. This result is thought to stem from the students' work based on scientific training methods in the coaching education department.

Keywords: Vocational and Sports Training, Strength, Coaching Education, Firefighting Training

GİRİŞ

Kuvvet kavramı, birçok bilim adamının aynı anlama gelen farklı ifadeler ile tanımladığı görülmektedir. Fizyolojik yaklaşım açısından kuvvet, kas kasılması sırasında ortaya çıkan gerilimi ifade etmektedir (Yüksel ve ark., 2016). Kuvvet kavramı fizikte cisimlerin konumlarını, hareketlerini ve şekillerini değiştiren etki olarak tanımlanırken, biyomekanikte ise hareketi ve dengeyi sağlayan etkiler olarak tanımlanır (Muratlı ve ark., 2007). Sevime (2007) göre kuvvet, bir dirençle karşı karşıya kalan kasların kasılabilme veya söz konusu direnç karşısında belirli düzeyde dayanabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Sportif performans değerlendirildiğinde, kuvvet özelliğinin bazı spor dallarında ve meslek gruplarında doğrudan etkilediği bilinmektedir (Aydos ve ark., 2004). Kuvvet içsel ve dışsal direnmeleri aşmayı sağlayan sinir ve kas yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bir sporcunun üretebileceği en büyük kuvvet düzeyi hareketin biyomekaniksel özelliğine ve ilgili kas gruplarının büyüklüğüne bağlıdır. Kuvvet özelliği kuvvet ve ivmelenmenin, çarpımına eşit olduğu için kuvvet düzeyinde meydana gelecek artış bu iki özelliğin birinin ya da ikisinin değişmesi ile sağlanmaktadır (Bompa, 2003). Dolayısıyla yapılan bütün gün içindeki aktivitelerde kuvvetin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır.

Mesleki görevlerine baktığımızda çalışmamıza katılan itfaiyecilik fiziksel olarak çok zorlu bir meslek grubunda olup ekipman taşımak, merdiven çıkma, zorla giriş, merdiven yükseltme, sürüklenme ve kazazede kurtarmak gibi ağır ekipmanlar kullandıklarından kuvvet gerektiren zorluk derecesi yüksek aktiviteleri gerçekleştirmektedirler. Bu yönden yangınla mücadelede itfaiyecilerin bu davranışları çok yüksek yoğunluklu bir fiziksel aktiviteye benzetilebilir. Dolayısıyla bu noktadan bakıldığında yangınla mücadele çok yüksek yoğunluklu bir müdahale aynı zamanda yüksek bir kuvvete de ihtiyaç duyulmaktadır (Demiralp ve Demiralp, 2019; Demiralp ve ark., 2025a).

İtfaiyecilik, doğası gereği yüksek düzeyde fiziksel uygunluk gerektiren ve operasyonel görevlerin (ekipman taşıma, merdiven tırmanma, zorla giriş, kazazede kurtarma ve hortum sürüklenme) yoğun kas kuvveti talep ettiği riskli bir meslek grubudur. Özellikle hortum sürüklenme ve ağır ekipman taşıma gibi görevlerde alt ekstremitte kuvveti (bacak kuvveti) ve el kavrama kuvveti, görevin başarıyla tamamlanmasında kritik belirleyicilerdir (Schmit ve Debeliso, 2019). Güncel literatür incelendiğinde, itfaiyecilerin olay yerindeki performansının büyük ölçüde relatif kuvvet düzeylerine bağlı olduğunu göstermektedir (Morris ve Chander, 2018; Ras ve ark., 2023).

Çalışmamıza konu olan relatif kuvvet, kişinin kendi vücut ağırlığına karşı geliştirebildiği kg cinsinden en büyük kuvvet olarak ifade edilmektedir. Tüm bireylerde ve sporcularda kuvveti (gücü) karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Relatif kuvvet hesaplamasında [Relatif Kuvvet= Maksimal Kuvvet ÷ Vücut Ağırlığı] formülü kullanılır (Katch ve ark., 2011; Koç ve Kafkas 2019; Marangoz, 2022).

İtfaiyecilerde kuvvet parametresinin yanı sıra fiziksel uygunluğun da, gerçek iş görevleri ve simüle edilmiş yangınla mücadele görevlerinin yapılmasında iş performansıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Williams-Bell ve ark., 2009; Krishnan ve ark., 2018; Kim ve ark., 2023). Çalışma performansına uygun olmayan fiziksel uygunluk ve kuvvet parametresi düzeyi mesleki performansı azaltabilir ve yaralanma riskini artırabilir. Öte yandan fiziksel kondisyonu daha düşük olanlarda yaralanma riski daha yüksek, fiziksel kondisyonu yüksek olanlarda ise iş verimi daha yüksektir (Dennison ve ark., 2012; Ras ve ark., 2022).

Hem sporcuların hem de itfaiyecilerin yaptığı aktiviteler ve görevlerde, fiziksel taleplerin karşılanmasında fiziksel uygunluğun ön planda olduğu görülmektedir. Çalışmamıza katılan her iki gruptaki katılımcılarda yüksek düzeyde kassal kuvvet ve kassal dayanıklılık gerektirmektedir (Phillips ve ark., 2017). Bu noktadan

bakıldığında hem sporcularda hem de itfaiyecilerde yaptığı görevlerde yüksek bir performans kapasitesine sahip olmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmalara bakıldığında kassal kuvvet - kassal dayanıklılık, vücut kompozisyonu ve maksimal oksijen tüketimi gibi performans göstergeleri önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir (Chizewski ve ark., 2021a, Chizewski ve ark., 2021b; McAllister ve ark., 2022; Knappett ve Haines, 2023).

Son yıllarda takım ve bireysel sporcularda yüksek yoğunluklu antrenmanlar popüler hale gelmiştir. Aynı şekilde itfaiyecilerde de yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapılmaya başlanmıştır (Demiralp ve ark., 2025b). Çalışmalara bakıldığında yüksek yoğunluklu antrenmanların farklı meslek gruplarında da çok yaygın olduğu ve temel eğitimlerin bir parçası olduğu görülmektedir. Bazı meslek gruplarının hazırlık eğitimi programlarında yüksek yoğunluklu antrenmanların kondisyonun geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde etkili olduğu belirtilmiştir (Jahnke ve ark., 2015; Heinrich ve ark., 2012; Demiralp ve ark., 2025a).

Sporcular ve itfaiyeciler için yüksek yoğunlukta gerçekleştirilen ve kuvvet başta olmak üzere genel fiziksel uygunluğun çeşitli parametrelerini geliştirmek için tasarlanmış uygun bir antrenman yöntemi olarak görülmektedir (Chizewski ve ark., 2021a). Sporcularda ve ilk müdahale ekiplerinde yeterli düzeyde kassal kuvvet - kassal dayanıklılık başta olmak üzere sürat, dayanıklılık ve çevikliğe sahip olmaları başarılı olmak için büyük önem arz etmektedir (Heinrich ve ark., 2012; Jahnke ve ark., 2015).

Bu bilgiler kapsamında sporcuların yüksek performanslarında ve itfaiyecilerin zorlu iş yükünde düzenli olarak fiziksel zorluklarla karşı karşıyadır. Bunların gerekliliği yeterli ve çok yönlü fiziksel uygunluk özelliklerine (örn. vücut kompozisyonu, kassal kuvvet - kassal dayanıklılık, hareketlilik ve kardiyovasküler dayanıklılık) sahip olmalarıdır. Sürekli değişen ve dinamik doğası göz önüne alındığında, hem sporcularda hem de itfaiyecilerde kuvvet performansına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Kuvvet çalışmaları genellikle bütüncül vücut hareketi ve çoklu eklem koordinasyonu gerektirir. Bu durum yalnızca kondisyonun artmasına değil, aynı zamanda sporcuların ve itfaiyecilerin vücut mekaniğinin de doğru kullanılmasına da katkıda bulunur (Crawford ve ark., 2018).

Son yıllarda uluslararası alanda itfaiyeciler için Fiziksel İstihdam Standartları (Physical Employment Standards - PES) geliştirilmesi üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu standartlar, personelin mesleki görevleri güvenli ve etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken minimum kuvvet ve dayanıklılık seviyelerini belirlemeyi amaçlar (Sothmann ve ark., 2004; Stevenson ve ark., 2017). Sporcularda olduğu gibi, itfaiyecilerde de kuvvet antrenmanlarının sadece performansı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda zorlu çalışma koşullarında kas-iskelet sistemi yaralanmalarını önlemede koruyucu bir rol üstlendiği bilinmektedir (Frost ve ark., 2015). Bu bağlamda, mesleki eğitime dayalı itfaiyecilik programları ile sportif performansa dayalı antrenörlük eğitim programlarının kuvvet gelişimi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması, her iki disiplinin fiziksel hazırlık stratejilerine önemli katkılar sağlayacaktır.

Mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre kuvvet performansının karşılaştırılması amacı ile yapılan bu çalışmada, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü eğitim öğretim planında yer alan uygulamalı derslerin kuvvete etkisi araştırılmıştır.

MATERYAL VE METOT

Bu çalışma, farklı iki grup arasında değişkenlerin karşılaştırıldığı kesitsel ve karşılaştırmalı nicel araştırma deseninde yürütülmüştür. Çalışmanın evreni, 18-24 yaş aralığında olan erkek üniversite öğrencileridir. Örneklem ise Spor Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Meslek Yüksekokulu'na bağlı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilerden oluşmuştur. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için G*Power güç analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda toplam örneklem büyüklüğü 34 olarak belirlenmiştir. Bu da %95 güven düzeyi ($\alpha-1$), %95 güç ($\beta-1$) ve $d = 0,5$ etki büyüklüğü ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle, çalışmayı 34 ve üzerinde katılımcı ile yürütmek, popülasyon ve örneklem paradoksunu güçlülüğü açısından önem arz etmektedir.

Araştırma sürecinde ilk olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'ndan 18.02.2026 tarih ve 22/27 sayılı karar ile etik kurul onayı alınmıştır. Bu doğrultuda, tüm uygulamalar Helsinki Bildirgesi ve ilgili etik standartlara uygun olarak yürütülmüş; katılımcıların gönüllü katılımı, gizlilik ve veri güvenliği ilkeleri doğrultusunda veri toplama süreci titizlikle gerçekleştirilmiştir. Çalışma etik kurul onayı alındıktan sonra başlamış ve ölçümler on günde tamamlanmıştır.

Mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre uygulamalı derslerin kuvvet performansı nasıl etkilediğini tespit etmek için, müfredat programında yer alan uygulamalı derslerin yüzde olarak her iki grupta da aynı olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmamızda Spor Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinden ile Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerinden aynı marka ve aynı ölçüm metotları kullanılarak kuvvet ölçümleri alınmıştır. Elde edilen değerler ile Relatif Kuvvet belirlenmiştir.

Fiziksel ölçümler:

Katılımcılarda yaşın belirlenmesinde kimlik bilgisi esas alınmıştır. Boy uzunluğu katılımcı ayak topukları birleşik vücut ağırlığı iki ayağa eşit olarak dağıtılmış, gövdesi anatomik pozisyonunda, $\pm 0,1$ mm hassasiyetle stadiometre yardımıyla ölçülmüştür. Vücut ağırlığı baskül ile $\pm 0,05$ kg hassasiyetle katılımcının ayakkabısız olması ve hafif spor kıyafeti ile olmasına dikkat edilerek (şort ve tişört gibi) ölçümler alınmıştır. Vücut kütle indeksi (VKİ) hesabı "vücut ağırlığı (kg)/boy uzunluğunun karesi (m^2)" formülü ile hesaplanmıştır (Saygın ve Bayrakdar 2012).

Kuvvet Ölçümü:

Sağ- Sol El Kavrama Kuvveti Ölçümü:

Katılımcıların sağ-sol el kavrama kuvvetini ölçmek için el dinamometresi kullanılmıştır. Ayaklar yanlara hafifçe açık vaziyette durarak tercih edilen eline aletin tutma yeri araştırmacı tarafından yerleştirilerek, katılımcının mümkün olduğu kadar tek bir seferde bir yayı büküncesine kuvvet uygulaması istenmiştir. Ölçümler 3 tekrarlı yapılarak ortalama değer alınmıştır (Tamer, 2000).

Bacak Kuvveti Ölçümü:

Katılımcıların bacak kuvvetini ölçmek için dinamometre kullanılmıştır. Dinamometreye bir dış güç uygulandığında, çelik tel gerilir ve ibreyi hareket ettirir. Böylece dinamometre üstünde bulunan gösterge, kişinin ne kadar kuvvet uyguladığı kilogram (kg) cinsinden tespit edilir. Katılımcılar dizleri bükük durumda dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını yerleştirerek, kollar gergin, dizleri 130-140 dereceler arasında bükülü durumda, sırt düz ve gövde hafifçe öne eğikken, elleri ile kavradığı dinamometre barını dikey olarak maksimum oranda bacaklarını kullanarak yukarı çeker, dinamometrede okunan değer kaydedilir (Tamer, 2000).

Sırt Kuvveti Ölçümü:

Katılımcıların sırt kuvvetini ölçmek için dinamometre kullanılmıştır. Katılımcılar dinamometre sehpasının üzerine dizleri bükmeden (gergin) ayaklarını yerleştirerek, kollar gergin sırt düz, gövde ise hafifçe

öne eğik pozisyonda, dinamometrenin zincir uzunluğu, denek dik durduğunda tutacaklar diz seviyesinin hemen altında olacak şekilde ayarlanmıştır. Katılımcı kollar gergin elleri ile kavradığı dinamometre barını dikey olarak maksimum oranda sırt kaslarını kullanarak, dizlerini bükmeden, kolları düz bir şekilde dinamometrenin barını yukarıya doğru maksimum güçle çekmiştir. Dinamometredeki değer kilogram (kg) olarak kaydedilmiştir (Tamer, 2000). Tüm kuvvet ölçümleri üç kez uygulanarak en iyi değer kaydedilmiştir.

Relatif Kuvvetin Hesaplanması

Vücut ağırlığı ile kaldırılan maksimum ağırlık arasındaki ilişkiyi ifade eden Relatif Kuvvet hesaplamasında [Relatif Kuvvet = Maksimal Kuvvet ÷ Vücut Ağırlığı] formülü kullanılmıştır (Katch ve ark., 2011; Sevim, 2007; Koç ve Kafkas 2019; Marangoz, 2022).

Verilerin Analizi

Veriler SPSS 25.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılımı Shapiro-Wilk, histogram Q-Q grafiği kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar aritmetik ortalama ve standart sapma ($\bar{x} \pm Ss$) olarak sunulmuştur. Gruplar arası farkın belirlenmesinde bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi $p < ,05$ olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcıların Fiziksel Ölçüm Değerlerine Ait Dağılım

Değişkenler	Grup	N	\bar{x}	Ss	t	p
Yaş (Yıl)	SBF	43	20,88	1,82	1,375	,173
	İB	40	20,37	1,51		
Boy Uzunluğu (cm)	SBF	43	174,90	8,50	-1,565	,056
	İB	40	179,17	6,41		
Vücut Ağırlığı (kg)	SBF	43	71,32	12,94	-1,869	,065
	İB	40	76,32	11,29		
VKİ (kg/m ²)	SBF	43	23,14	3,09	-1,005	,318
	İB	40	23,83	3,19		

Tablo incelendiğinde, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve VKİ ait değerler grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. İki grup arasında benzer fiziksel özelliklerin bulunması, mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre kuvvet performansının nasıl etkilediğini belirlemede daha etkili olacaktır.

Tablo 2. Katılımcıların Kuvvet Ölçüm Değerlerine Ait Dağılım

Değişkenler	Grup	N	\bar{x}	Ss	t	p
Kavrama Kuvveti – Sağ El (kg)	SBF	43	45,76	11,97	,577	,565
	İB	40	44,55	6,08		
Kavrama Kuvveti – Sol El (kg)	SBF	43	41,37	11,27	-,589	,557
	İB	40	42,59	6,97		
Sırt Kuvveti (kg)	SBF	43	132,83	32,80	,015	,988
	İB	40	132,73	25,03		
Bacak Kuvveti (kg)	SBF	43	145,60	38,68	1,803	,075
	İB	40	131,87	29,71		
Mutlak Kuvvet (kg)	SBF	43	365,58	87,68	,827	,411
	İB	40	351,87	59,53		
Relatif Kuvvet (kg)	SBF	43	5,15	1,00	2,419	,018*
	İB	40	4,65	0,83		

* $p < ,05$

Tablo incelendiğinde, sporcunun kendi vücut ağırlığına karşı geliştirdiği mümkün olan en büyük kuvvet olarak ifade edilen relatif kuvvet gruplar arasında antrenörlük eğitimi öğrencileri lehine farklılık göstermektedir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < ,05$). Sağ - sol kavrama kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti ve mutlak kuvvete ait değerlerde ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p > ,05$).

Tablo 3. Katılımcılara Ait Değişkenler Arasındaki İlişki

		Yaş	Boy Uzunluğu	Vücut Ağırlığı	VKİ	KK-Sağ	KK-Sol	Sırt Kuvveti	Bacak Kuvveti	Mutlak Kuvvet	Relatif Kuvvet
Yaş (yıl)	r	1	,094	,126	,059	,145	,011	,047	,087	,078	-,003
	p		,399	,257	,598	,191	,918	,676	,436	,485	,977
	n		83	83	83	83	83	83	83	83	83
Boy Uzunluğu (cm)	r		1	,636**	,186	,423**	,394**	,348**	,183	,323**	-,174
	p			,000	,093	,000	,000	,001	,097	,003	,115
	n			83	83	83	83	83	83	83	83
Vücut Ağırlığı (kg)	r			1	,871**	,434**	,417**	,551**	,335**	,477**	-,294**
	p				,000	,000	,000	,000	,002	,000	,007
	n				83	83	83	83	83	83	83
VKİ (kg/m ²)	r				1	,308**	,310**	,506**	,339**	,432**	-,239*
	p					,005	,004	,000	,002	,000	,030
	n					83	83	83	83	83	83
Kavrama Kuvveti Sağ (kg)	r					1	,803**	,699**	,672**	,811**	,520**
	p						,000	,000	,000	,000	,000
	n						83	83	83	83	83
Kavrama Kuvveti Sol (kg)	r						1	,630**	,590**	,746**	,450**
	p							,000	,000	,000	,000
	n							83	83	83	83
Sırt Kuvveti (kg)	r							1	,825**	,939**	,571**
	p								,000	,000	,000
	n								83	83	83
Bacak Kuvveti (kg)	r								1	,944**	,742**
	p									,000	,000
	n									83	83
Mutlak Kuvvet (kg)	r									1	,689**
	p										,000
	n										83
Relatif Kuvvet (kg)	r										1
	p										
	n										

* $p < ,05$, ** $p < ,01$, KK-Sağ: Sağ el Kavrama Kuvveti, KK sol: Sol el Kavrama Kuvveti

Tablo incelendiğinde vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksi (VKİ) relatif kuvvet ile negatif yönde bir ilişkinin olduğu, sağ- sol el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti ve mutlak kuvvet arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($p < ,01$).

El kavrama kuvveti, hem sırt kuvveti ($p < ,01$) hem de bacak kuvveti ($p < ,01$) ile pozitif ve anlamlı korelasyonlar göstermiştir. Sırt kuvveti ile bacak kuvveti arasında çok güçlü bir pozitif korelasyonun gözlemlenmesi her iki gruptaki katılımcıların uygulamaya dayalı hem sırt hem de bacak kuvvetine olumlu etki yaptığı düşünülmektedir.

TARTIŞMA

Uygulamaya dayalı faklı bölümlerde okuyan, mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre kuvvet performansının uygulamadan nasıl etkilendiğini belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmada, bireyin kendi vücut ağırlığına karşı geliştirdiği mümkün olan en büyük kuvvet olan relatif kuvvet gruplar arasında antrenörlük eğitimi bölümü öğrencileri lehine farklılık göstermiştir. Diğer kuvvet değişkenlerine ait değerlerin ise numerik olarak farklı olsada istatistiksel olarak farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, aynı yaş grubunda farklı uygulamalı eğitim alan kişilerde uygulamalı eğitimin kuvvet değişkeni üzerindeki etkisinin benzer olduğu düşünülmektedir.

Sunulan bu çalışmada yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksine ait değerler grupları arasında nümerik olarak farklılıklar tespit edilmiştir. Ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. İki grup arasında benzer fiziksel özelliklerin bulunması, mesleki ve sportif eğitim içeriklerine göre uygulamanın kuvvet performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde daha objektif olacağı düşünülmektedir.

Demiralp ve ark. (2025a) itfaiyecilik öğrencileri üzerinde yaptıkları benzer bir çalışmada, yaş ortalaması $19,81 \pm 1,65$ yıl olan itfaiyecilerde boy ortalamasını $178 \pm 0,06$ cm ve vücut ağırlığı ortalaması $77,87 \pm 12,09$ kg ve vücut kütle indeksini ise $24,35 \pm 3,41$ (kg/m^2) olarak tespit etmişlerdir. Aslan ve ark., (2011) sporcu ve sedanter erkeklerde 18-30 yaş periyodunun kuvvet üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yaptıkları çalışmada, $23,94 \pm 4,83$ yıl yaş ortalamasına sahip sporcularda, boy uzunluğunu $179,00 \pm 6,40$ cm ve vücut ağırlığını $76,69 \pm 7,66$ kg olarak, $23,19 \pm 5,58$ yıl yaş ortalamasına sahip sedanterlerde ise boy uzunluğu $178,31 \pm 7,93$ cm vücut ağırlığı $74,50 \pm 11,81$ kg olarak tespit etmişlerdir.

Bu çalışmada, sporcunun kendi vücut ağırlığına karşı geliştirdiği mümkün olan en büyük kuvvet olarak ifade edilen relatif kuvvet gruplar arasında antrenörlük eğitimi öğrencileri lehine farklılık göstermektedir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < ,05$). Sağ - sol el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti ve mutlak kuvvete ait değerlerde ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p > ,05$). Demiralp ve ark. (2025a) $19,81 \pm 1,65$ yıl yaş ortalamasına sahip itfaiyecilik bölümü öğrencilerinin katılımı ile yaptıkları çalışmada, el kavrama kuvvetini $45,26 \pm 6,39$ kg, bacak kuvvetini $134,05 \pm 41,03$ kg ve sırt kuvvetini $129,18 \pm 27,50$ kg olarak bulmuşlardır. Aslan ve ark. (2011)'nin yapmış oldukları çalışmada, $23,94 \pm 4,83$ yıl yaş ortalamasına sahip sporcularda bacak kuvvetini $138,01 \pm 20,64$ kg olarak, sedanterlerde ise bacak kuvveti $118,28 \pm 21,54$ kg olarak tespit etmişlerdir.

Çalışmamızın en dikkat çekici bulgularından biri, sağ-sol el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti ve mutlak kuvvet değerlerinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen; bireyin kendi vücut ağırlığına karşı ürettiği kuvveti ifade eden relatif kuvvetin antrenörlük eğitimi öğrencileri lehine anlamlı düzeyde yüksek ($p = .018$) bulunmasıdır. Bu durum, antrenörlük eğitimi öğrencilerinin daha düşük vücut ağırlığına ve VKİ'ye sahip olmalarına rağmen benzer mutlak kuvveti üretebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksinin relatif kuvvet ile negatif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

Literatürde, itfaiyecilerin ağır koruyucu ekipmanlar (yaklaşık 20-25 kg) taşıdıkları göz önüne alındığında, yüksek vücut ağırlığının ekstra bir dezavantaj yaratabileceği ve operasyonel performansı düşürebileceği vurgulanmaktadır (Phillips ve ark., 2017; Martin ve ark., 2025). Bu nedenle, itfaiyecilik öğrencilerinin eğitim müfredatlarında sadece mutlak kuvveti artırmaya yönelik değil, aynı zamanda vücut kompozisyonunu iyileştirerek relatif kuvveti maksimize etmeye yönelik antrenman programlarına (örneğin yüksek yoğunluklu fonksiyonel antrenmanlar-HIFT) ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir (Chizewski ve ark., 2021a).

Öte yandan, itfaiyecilik bölümü öğrencilerinin mutlak bacak, sırt ve el kavrama kuvvetlerinin spor bilimleri öğrencileriyle benzer seviyelerde çıkması, aldıkları uygulamalı mesleki eğitimin (hortum çekme, kazazede taşıma, merdiven tırmanma) fiziksel adaptasyon açısından geleneksel spor eğitimine yakın bir uyaran sağladığını göstermektedir. El kavrama kuvveti, itfaiyecilikte özellikle ağır aletlerin kullanımı ve kazazede tahliyesi sırasında kritik bir öneme sahiptir (Lockie ve ark., 2022). Çalışmamızda el kavrama kuvveti ile sırt ve bacak kuvveti arasında tespit edilen çok güçlü pozitif korelasyon ($p < .01$), kuvvetin bölgesel değil bütüncül bir biyomekanik zincir (kinematik zincir) içerisinde çalıştığını doğrulamaktadır. Bu bulgu, her iki meslek grubunda da çoklu eklem (multi-joint) koordinasyonu gerektiren yapısal egzersizlerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.”

Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular ile çalışmamızın bulgularını karşılaştırdığımızda, itfaiyecilik bölümüne ait bulguların benzerlik gösterdiği, sporcu ve sedanterlere ait bulguların ise daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sonucun itfaiyecilerde kullanılan uygulamaların benzer yüklenme yoğunluğu ile gerçekleştiği, sporcularda ise yüklenme yoğunluğunun farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın bulguları, itfaiyecilik eğitimi veren kurumlar için önemli pratik çıkarımlar sunmaktadır. İtfaiyeci adaylarının sadece teknik becerilerle değil, mesleğin gerektirdiği fiziksel istihdam standartlarını (PES) karşılayacak kuvvet antrenmanlarıyla da desteklenmesi elzemdir. Özellikle relatif kuvvetin geliştirilmesi, sahada taşınan ağır ekipmanların yarattığı metabolik yükü tolere edebilmek ve kas-iskelet sistemi yaralanmalarını minimize etmek adına eğitim müfredatlarının temel bir parçası olmalıdır.

Çalışmamızda sağ- sol el kavrama kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti ve mutlak kuvvet arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Sırt kuvveti ile bacak kuvveti arasında çok güçlü bir pozitif korelasyonun gözlemlenmesi her iki gruptaki katılımcıların uygulamaya dayalı hem sırt hem de bacak kuvvetine olumlu etki yaptığı düşünülmektedir.

Sağlık ve performans ile ilgili fiziksel uygunluk parametrelerine bakıldığında, çalışmamıza konu olan kuvvetin en önemli parametre olduğu görülmektedir. Kuvvetin yanı sıra aerobik ve anaerobik güç, vücut kompozisyonu ve esneklik gibi değişkenlerinde önemli olduğu görülmektedir. Çalışmamıza katılan her iki gruptaki katılımcılarında görevlerini yerine getirmelerinde bu değişkenlerin önemli olduğu bilinmektedir. Özellikle itfaiyecilerin zorlu görevleri yerine getirme bu parametrelerin belirleyici olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır (Ras ve ark., 2023; Porto ve ark., 2024). Son çalışmalara bakıldığında, itfaiyecilikteki mesleki performansını yerine getirmede sağ-sol el kavrama kuvveti, bacak kuvveti, ağır ekipmanların taşınmasında, hortum sürüklenmesinde ve yaralıların kurtarılmasında önemlidir (Demiralp ve ark., 2025a). Belirtilen bu parametreler itfaiyecilerin karmaşık ortamlarda verimli bir şekilde manevra yapmalarını veya ağır yükler taşımalarına merdiven çıkmalarını kolaylık sağlayacaktır (Skinner ve ark., 2020; Lockie ve ark., 2024). Bu bilgilere ek olarak, itfaiyecilerde kassal kuvvet-kassal dayanıklılık mesleklerini uzun süre icra etme noktasında fiziksel çabayı destekler, esneklik ise hareketliliğe katkıda bulunarak dinamik hareketler sırasında yaralanma riskini azaltır.

Kuvvet değişkeni yukarıda belirtilen meslek grubunda olduğu gibi sporcularda da performansı direkt veya indirekt olarak etkileyen en önemli parametredir (Hekim ve Hekim, 2015; Marangoz, 2022). Bireysel ve takım sporlarında sporcuların bacak kuvveti fiziksel gelişim ve yaralanma riskinin önlenmesinde önemlidir. Bacak kuvveti sporcunun fiziksel yeteneğinin değerlendirilmesi ve antrenmanlar sonucunda meydana gelen değişikliklerin izlenmesinde önemli bir parametredir (Redden ve ark., 2018). Bu bilgiler ışığında farklı meslek gruplarında ve sporcularda kuvvet genel fiziksel becerilerin üst düzeyde gerçekleşmesinde en önemli parametredir (Wang ve Zhang, 2016).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın bulguları incelendiğinde, sağ- sol el kavrama kuvveti, sırt kuvveti ve vücut kütle indeksi değerleri her iki grupta da benzer olduğu görülmüştür. Bacak kuvvet ise Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde okuyan katılımcılarda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun Antrenörlük Eğitimi Bölümündeki öğrencilerin bilimsel antrenman metotlarına dayalı planlı çalışmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Uygulamaya dayalı eğitim alan her iki gruptaki katılımcılarda kuvvet parametresi, itfaiyecilerin meslekleri boyunca görevlerini yerine getirmelerinde, antrenörlük eğitimi bölümündeki kişilerde ise üst düzey performans sergilemelerinde önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Sadece iki üniversitenin öğrencilerinin dahil edilmesi sonuçların genellenebilirliğini sınırlayabilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda çok denekle ve çok tekrarlı yapılması genellenebilirliğini artırdığı gibi norm oluşması açısından da önemlidir.

Ayrıca, katılımcıların beslenme alışkanlıkları ve ders dışı fiziksel aktivite düzeyleri kontrol edilmemiştir. Gelecek çalışmalarda boylamsal tasarımlar kullanılarak eğitim programlarının dönem başı ve dönem sonu kuvvet gelişimine etkileri incelenebilir.

KAYNAKLAR

- Aslan, C. S., Koç, H., & Köklü, Y. (2011). *The effects of 18–30 years of age period on strength, anaerobic power and flexibility in the sportsmen and sedentary*. *Journal of Health Sciences*, 20(1), 48–53.
- Aydos, L., Pepe, H., & Karakuş, H. (2004). Bazı takım ve ferdi sporlarda rölatif kuvvet değerlerinin araştırılması. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(2), 305–315.
- Bompa, T. O. (2003). *Dönemleme: Antrenman kuramı ve yöntemi* (İ. Keskin & B. Tuner, Çev.). Ankara: Bağırğan Yayımevi.
- Chizewski, A., Box, A., Kesler, R. M., & Petruzzello, S. J. (2021a). *High intensity functional training (HIFT) improves fitness in recruit firefighters*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(24), Article 13400. <https://doi.org/10.3390/ijerph182413400>
- Chizewski, A., Box, A., Kesler, R., & Petruzzello, S. J. (2021b). *Fitness fights fires: Exploring the relationship between physical fitness and firefighter ability*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), Article 11733. <https://doi.org/10.3390/ijerph182211733>
- Crawford, D. A., Drake, N. B., Carper, M. J., DeBlauw, J., & Heinrich, K. M. (2018). *Are changes in physical work capacity induced by high-intensity functional training related to changes in associated physiologic measures?* *Sports*, 6(2), 26. <https://doi.org/10.3390/sports6020026>
- Demiralp, N., Demiralp, K., Umay, B., Gür, A., & Koç, H. (2025a). The effect of physical fitness on occupational performance in civil defense and firefighting program students. *Turkish Journal of Sports Science*, 9(2), 79–91.
- Demiralp, N., & Demiralp, K. (2019). Occupational musculoskeletal diseases in firefighters. *Adnan Menderes University Health Sciences Journal*, 3(3), 164–170.
- Demiralp, N., Umay, B., & Koç, H. (2025b). A preliminary study on the development of a physical fitness and performance battery for firefighters. *Kafkas University Journal of Sports Sciences*, 5(3), 85–104.
- Dennison, K. J., Mullineaux, D. R., Yates, J. W., & Abel, M. G. (2012). *The effect of fatigue and training status on firefighter performance*. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(4), 1101–1109. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31822dd027>
- Frost, D. M., Beach, T. A., Callaghan, J. P., & McGill, S. M. (2015). Exercise-Based Performance Enhancement and Injury Prevention for Firefighters: Contrasting the Fitness- and Movement-Related Adaptations to Two Training Methodologies. *Journal of strength and conditioning research*, 29(9), 2441–2459.
- Heinrich, K. M., Spencer, V., Fehl, N., & Poston, W. S. C. (2012). *Mission essential fitness: Comparison of functional circuit training to traditional Army physical training for active duty military*. *Military Medicine*, 177(10), 1125–1130. <https://doi.org/10.7205/MILMED-D-12-00143>
- Hekim, M., & Hekim, H. (2015). *Çocuklarda kuvvet gelişimi ve kuvvet antrenmanlarına genel bakış*. *Güncel Pediatri*, 13(2), 110–115.
- Jahnke, S. A., Hyder, M. L., Haddock, C. K., Jitnarin, N., Day, R. S., & Poston, W. S. C. (2015). *High-intensity fitness training among a national sample of male career firefighters*. *Safety and Health at Work*, 6(1), 71–74. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2014.12.005>
- Katch, VL., McArdle, WD., Katch, FI. (2011). *Essentials of exercise physiology*. Fourth Edition ed: Lippincott Williams & Wilkins.
- Kim, J. B., Kim, C. B., Xiang, Y. Y., Seo, D.-I., Song, W., Lee, H. J., Kang, H. J., Lee, C. G., Ahn, Y. S., & Park, J. J. (2023). *Development of the Korean Firefighter Performance Battery: Job-related physical fitness assessment*. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 65(5), e346–e350.
- Knappett, H., & Haines, M. (2023). *Effects of time-efficient occupational exercise on cardiorespiratory fitness in firefighters*. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 65(12), e785–e790. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002983>

- Koç, H., & Kafkas, M. E. (2019). Direnç antrenman felsefesi. In H. Koç (Ed.), *Egzersiz profesyonelleri için temel bilimler kitabı* (ss. 105–137). Ankara, Türkiye: Spor Yayınevi ve Kitabevi.
- Krishnan, K. C., Mehrabian, M., & Lusic, A. J. (2018). *Sex differences in metabolism and cardiometabolic disorders. Current Opinion in Lipidology*, 29(5), 404–410. <https://doi.org/10.1097/MOL.0000000000000536>
- Lockie, R. G., Orr, R. M., Montes, F., & Dawes, J. J. (2024). Expanding Research on Firefighter Trainee Fitness, Reasons for Academy Release, and the Predictive Capabilities of Fitness Tests. *Journal of strength and conditioning research*, 38(4), 724–733.
- Lockie, R. G., Dulla, J. M., Higuera, D., Ross, K. A., Orr, R. M., Dawes, J. J., & Ruvalcaba, T. J. (2022). *Body composition and fitness characteristics of firefighters participating in a health and wellness program: Relationships and descriptive data. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), Article 15758.
- Marangoz, İ. (2022). *Determination of relative leg strength in athletes. Turkish Journal of Health and Sport*, 3(2), 26–29. <https://doi.org/10.29228/tjhealthsport.58122>
- Martin, J. R., Abel, M. G., Newman, K., Fyock-Martin, M., & Clark, N. C. (2025). Relationships between body composition and firefighter occupational performance: A systematic review and meta-analysis. *Work (Reading, Mass.)*, 82(1), 46–62. <https://doi.org/10.1177/10519815251346151>
- McAllister, M. J., Gonzalez, D. E., Leonard, M., Martaindale, M. H., Bloomer, R. J., Pence, J., & Martin, S. E. (2022). *Firefighters with higher cardiorespiratory fitness demonstrate lower markers of cardiovascular disease risk. Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 64(12), 1036–1040. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002632>
- Morris, C. E., & Chander, H. (2018). The impact of firefighter physical fitness on job performance: A review of the factors that influence fire suppression safety and success. *Safety*, 4(4), 60. <https://doi.org/10.3390/safety4040060>
- Muratlı, S., Kalyoncu, O., & Şahin, G. (2007). *Antrenman ve müsabaka*. İstanbul: Ladin Matbaası.
- Phillips, D. B., Scarlett, M. P., & Petersen, S. R. (2017). *The influence of body mass on physical fitness test performance in male firefighter applicants. Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 59(11), 1101–1108. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001145>
- Porto, L. G. G., Soares, E. M. K. V. K., Ranadive, S. M., Lofrano-Porto, A., & Smith, D. L. (2024). *Association of endogenous testosterone with physical fitness measures during firefighter occupational health evaluations. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(3), 274.
- Ras, J., Kengne, A. P., Smith, D., Soteriades, E. S., & Leach, L. (2022). *Effects of cardiovascular health, musculoskeletal health and physical fitness on occupational performance of firefighters: Protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open*, 12(7), Article e061435. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061435>.
- Ras, J., Smith, D. L., Kengne, A. P., Soteriades, E. S., & Leach, L. (2023). *Physical fitness, cardiovascular and musculoskeletal health, and occupational performance in firefighters. Frontiers in Public Health*, 11, Article 1241250. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1241250>.
- Redden, J., Stokes, K., & Williams, S. (2018). Establishing the Reliability and Limits of Meaningful Change of Lower Limb Strength and Power Measures during Seated Leg Press in Elite Soccer Players. *Journal of sports science & medicine*, 17(4), 539–546.
- Saygın Ö, Bayrakdar A., (2012). Evaluation of body mass index and basal metabolic rate, step number of days in boys children *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 9 (1), 372-384
- Schmit, M., & Debeliso, M. (2019). *The relationship between firefighters' physical performance characteristics and simulated firefighting demands. Turkish Journal of Kinesiology*, 5(2), 63–75.
- Sevim, Y. (2007). *Antrenman bilgisi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Skinner, T. L., Kelly, V. G., Boytar, A. N., Peeters, G. G., & Rynne, S. B. (2020). *Aviation Rescue Firefighters physical fitness and predictors of task performance. Journal of Science and Medicine in Sport*, 23(12), 1228–1233.
- Sothmann, M. S., Gebhardt, D. L., Baker, T. A., Castello, G. M., & Sheppard, V. A. (2004). *Performance*

- requirements of physically strenuous occupations: Validating minimum standards for muscular strength and endurance. Ergonomics, 47(8), 864–875. <https://doi.org/10.1080/00140130410001670372>*
- Stevenson, R. D., Siddall, A. G., Turner, P. F., & Bilzon, J. L. (2017). Physical Employment Standards for UK Firefighters: Minimum Muscular Strength and Endurance Requirements. *Journal of occupational and environmental medicine, 59(1), 74–79.*
- Tamer, K. (2000). *Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi* (ss. 32–34). Ankara, Türkiye: Bağırhan Yayınları.
- Yüksel, Y., Hekim, M., Tokgöz, M., Zengin, S., Ulukan, H., & Kaya, E. (2016). Plyometric exercising of athletes at adolescence period Adolesan dönemde bulunan sporcularda pliometrik antrenman. *Journal of New Results in Science, 13(3), 5602–5612. <https://doi.org/10.14687/JHS.V13I3.4131>*
- Wang, Y. C., & Zhang, N. (2016). *Effects of plyometric training on soccer players*. *Experimental and Therapeutic Medicine, 12(2), 550–554.*
- Williams-Bell, F. M., Villar, R., Sharratt, M. T., & Hughson, R. L. (2009). *Physiological demands of the firefighter candidate physical ability test. Medicine and Science in Sports and Exercise, 41(3), 653–662. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31818ad117>.*